

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№11

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 noyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 437 sahifa.
2025-yil, noyabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHONDA KREATIV IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHINING UMUMIY GLOBAL TENDENSIYALARI.....	12
Ismailov Azizbek Ruzimaxammatovich	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA BOZOR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	22
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	
XORIJIY INVESTITSİYALAR VA IQTISODIY O‘SISH O‘RTASIDAGI O‘ZARO TA‘SIR	30
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
O‘ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR EKSPORTINING IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIRI	35
Sultonov Shodiyor Abduxalilovich, Karshiyeva Charos Mamasoliyevna	
QASHQADARYO VILOYATIDA OLIY TA‘LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI ASOSIDA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING HOZIRGI HOLATI.....	41
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
SOLIQ MA‘MURCHILIGIDA XALQARO TAJRIBA ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH.....	48
Xodjimatrov Xamidullo Mamirjonovich	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELNI SAMARALI BOSHQARISH: MUAMMO VA TAKLIFLAR.....	53
Yusupov Shaxzod Maxmatmurodovich	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR VA IQTISODI SAMARADORLIGI TAHLILI.....	59
Axatova Shahnoza	
SANOATNING “DRAYVER” SOHALARINI RIVOJLANTIRISH	63
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
РОЛЬ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	69
Хошимова Камилла Навфал қизи	
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	79
Тожиева Шахноза Бобомуратовна, Расулова Дилфуза Валиевна	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	86
Файзиёв Умуркул Шухратович	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATIDA ISTEMOLCHILARNI MOTIVATSIYALASH MASALALARI	97
Jalilov Jamshid G‘anijonovich	
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	103
Ўролова Севара Бехзод қизи	
BANKLARDA KAPITAL YETARLILIGI VA LIKVIDLIKNI AUDITORLIK BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	109
Narziyev Hayotjon Azamatovich	
NATIJAVIYLIKKA YO‘NALTIRILGAN BudgetLASHTIRISH ORQALI FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISH MASALALARI.....	115
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
AUDITORLIK XULOSALARIDA AUDITORLARNING PROFESSIONAL MULOHAZALARNING ASOSLILIGINI ANIQLASH AHAMIYATI	120
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA YASHIL MOLIYALASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIYOT UYG‘UNLIGI.....	126
Xalikov S. X.	

TURISTIK KORXONALARDA BREND KAPITALINI BAHOLASH	131
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
AYOLLAR ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA KASANACHILIKNING AHAMIYATI	141
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	148
Алимова Дилафруз	
O'ZBEKISTON UZUMCHILIK KORXONALARINING EKSPORT MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YASHIL INNOVATSIYALAR VA TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.....	153
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA SOLIQ BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI	161
Radjabov Umurzoq Ablakulovich	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ	165
Аллаева Г.Ж.	
THE IMPORTANCE OF STRESS TESTING AND ITS IMPLEMENTATION IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	169
Mamatova Sevara	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI SALOHİYATI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION KO'RSATKICHLARI	175
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	
IJTIMOİY SOHA INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT–XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIY TAJRIBALARI	185
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
YASHIL BANK MAHSULOTLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI.....	189
Mahmudov Ulug'bek Davronovich	
KICHIK BIZNESDA XUSUSIY VA UMUMIY AXBOROT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI	193
Navruz-zoda Layli Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	197
Mamatkulova Nadira Maxkamovna	
JAHON AMALIYOTIDA TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI.....	203
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К “ЗЕЛЁНОЙ” ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	210
Бозорова Озода Рахимовна	
ТЕМИРБЕТОН КО'РРИКЛАРДАГИ BURDALANGIN BETONDAN OLINGAN CHAQIQ TOSHNI KOMPLEKS TADQIQOT QILISH.....	222
Salixanov Saidxon Salixanovich, Kenjayev Temurbek Olimjonovich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA YASHIRIN IQTISODIYOTNI ANIQLASH USULLARI VA SOF FOYDA KO'RSATKICHIDA AKS ETISH YO'LLARI.....	226
Mavlyanov Muzaffar Yusupovich	
MAMLAKATIMIZ BANKLARIDA FOIZ RISKILARI MUAMMOLARI VA ILMIY-TAHLILI	230
Isakov.J.Ya	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI EKSPORTGA YO'NALTIRISHDA IQTISODIY BARQARORLIK TUSHUNCHASINING NAZARIY ASOSLARI VA BAHOLASH MEZONLARI	238
Faxriddinov Bahriddin	

TO'QIMACHILIK SANOATIDA SUN'IY VA KIMYOVIY TOLALARNING IQTISODIY AFZALLIKLARI	243
Raximov Furqat Jalolovich	
BUXORO VILOYATIDA CHARM-POYABZAL TARMOG'I RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYASI.....	249
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich, Atoyeva Mehriqo Ilhom qizi	
KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA UNI YURITISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	254
M.I.Murodova	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI AHOLI DAROMADLARINI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI.....	258
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA LOGISTIK XIZMATLAR KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI.....	264
Xalimov Javlonbek Shaxriyorovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SOLIQLARNI UNDIRISHNING METODOLOGIK MUAMMOLARI	271
Muxammadov Nodir Karimovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA EKSPORTBOP MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	277
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
IQTISODIYOT VA TA'LIM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA TA'LIM BRENDDINGI UCHUN IQTISODIY JIHATLAR.....	282
Dilfuza Shokirova	
OLIY TA'LIM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	291
Raximjonova Shohsanam Baxodirovna	
O'ZBEKISTON BANKLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI INSON KAPITALI RIVOJI BILAN UYG'UNLASHTIRISH: INSTITUTSIONAL YONDASHUV.....	295
Xushvaqto'v Nodirbek Nomoz o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIVAVIY STRESS-TEST TIZIMINI YARATISH METODOLOGIYASI	299
Zaynutdinov Ismoil Samariddin o'g'li	
HOZIRGI SHAROITDA BANK FAOLIYATIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	303
Malikova Dilrabo Muminovna, Shakarova Kumush Faxriddin qizi	
ENSURING SECURITY IN THE DIGITAL WORLD: HOW THE INSURANCE INDUSTRY CAN COUNTER CYBERATTACKS	308
D.D. Omonova	
JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISH JARAYONIDA BYUDJET-SOLIQ SIYOSATINI ISLOH QILISH MASALALARI	314
Hojiakbar Zaynabidinov	
SILINDRSIMON KAMERADA QATLAMLI CHIGITLAR AYLANMA HARAKATINING TAHLILI.....	319
No'monov Mirjalol Abdumalik o'g'li	
IPAKCHILIK KLASTERLARI ASOSIDA TARMOQNI O'RTA MUDDATLI RIVOJLAN TIRISH STRATEGIYASI.....	325
Xudoykulov Mamarasul Radjabovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	332
Shermamatov Sirojiddan Xaydarovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM IQTISODIYOTINING RAQAMLI MARKETING ORQALI RIVOJLANISH YO'LLARI.....	335
Egamberdiyev Muzaffar	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	339
Иминов Акбаржон Одилжонович	

IQTISODIY TIZIM VA INSON QADRIYATI: KAPITALIZM VA GUMANIZM O'RTASIDA	345
Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li, Abdukarimova Muborak Sharaf qizi, Madrakhimova R. G.	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA INVESTITSİYALAR JALB ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	350
Yusupov Muxiddin Soatovich	
KONSOLIDATSİYALASHGAN MOLİYAVIY HISOBOT MA'LUMOTLARINI TAHLIL QILISH MASALALARI	358
Avazov Ilhom Ravshanovich	
YANGI TUZILISHLI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARINI OLISH USULLARI	363
S. Saparova, M. Musaeva, M. Mirsadikov, M. Mukimov	
KVANT MUHITIDA AXBOROTNI HIMOYALASHGA XIZMAT QILUVCHI MULTIPLEKSER TUZILMASI	370
Safoyev Nuriddin Najmiddin o'g'li	
ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR: KO'P QATLAMLI IQTISODIY MEXANIZMLAR, INNOVATSION INFRATUZILMA VA INSTITUSIONAL UYG'UNLIKNING KONSEPTUAL TAHLILI	377
Kuziev Ravshan Ramazonovich	
SANOAT HAMKORLIGINING ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA INTEGRATSİYA QILISH YO'LLARI	385
Boyturayev Olimjon Urayimovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	392
Akbarov G'ayratjon Ne'madjonovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA YILQICHILIK VA TUYACHILIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARINI ARIMA MODELİ ASOSIDA PROGNOZLASH	396
Sabit Gabbarov Nietali'evich	
MAKTABGACHA TA'LIM MUASSALARIDA AUTSORSING FAOLIYATINI MOLİYALASHTIRISHDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR	402
Xamidov Anis Choriyevich	
NEXUS BETWEEN RENEWABLE ENERGY USE AND GDP GROWTH IN UZBEKISTAN	407
Xalimjonov Nurbek Ulug'bek o'g'li, Toxirov Shodiyor Zafar o'g'li, Jumamuratov Sultanbek Ilyasovich	
MOLIYAVIY SALOHİYATNI OSHIRISHDA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	415
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O'ZBEKISTON O'RMON XO'JALIGIDA INNOVASION MOLİYALASHTIRISH: NORMATIV TAYANCH, BOZOR INSTRUMENTLARI VA EKOTIZIM XIZMATLARI	420
Mamatqulova Muxlisaxon Mamirjanovna	
SERVIS IQTISODIYOTIDA ISH BILAN BANDLIK SHAKLLARI TRANSFORMATSİYASINI TADBIQ QILISHGA METODOLOGIK YONDASHUV	425
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TURIZMNING O'RNI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	431
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TURIZMNING O'RNI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna

iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Namangan davlat texnika universiteti
kuymuratova@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-3387-1585>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston iqtisodiyotida turizm sohasining tutgan o'rni, uning milliy iqtisodiyotga ko'rsatadigan ta'siri hamda so'nggi yillarda kuzatilayotgan rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi. Mamlakatda turizm infratuzilmasi, xizmat sifati, transport-logistika imkoniyatlari va investitsiya oqimlari sezilarli darajada oshib borayotgani ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Shuningdek, davlat tomonidan qabul qilingan dasturlar, raqamlashtirish jarayonlari va zamonaviy turizm segmentlarining (ekoturizm, ziyorat turizmi, ichki turizm) kengayishi iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri sifatida yoritilgan. Tadqiqotda O'zbekiston turizm bozorining zamonaviy holati, mavjud muammolar va istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari haqida taklif va xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: Turizm, iqtisodiyot, investitsiya, infratuzilma, barqaror rivojlanish, turistik xizmatlar, ziyorat turizmi, ekoturizm, ichki turizm, turizm klasteri, raqamlashtirish, innovatsiyalar, eksport salohiyati, xizmatlar bozori, iqtisodiy o'sish.

Abstract. This article analyzes the place of the tourism sector in the economy of Uzbekistan, its impact on the national economy, and the development trends observed in recent years. The significant increase in tourism infrastructure, service quality, transport and logistics capabilities, and investment flows in the country is scientifically substantiated. Also, the programs adopted by the state, digitalization processes, and the expansion of modern tourism segments (ecotourism, pilgrimage tourism, domestic tourism) are highlighted as one of the important factors of economic development. The study provides suggestions and conclusions on the current state of the Uzbek tourism market, existing problems and future development directions.

Keywords: Tourism, economy, investment, infrastructure, sustainable development, tourist services, pilgrimage tourism, ecotourism, domestic tourism, tourism cluster, digitalization, innovations, export potential, services market, economic growth.

Аннотация. В статье анализируется место туристической сферы в экономике Узбекистана, ее влияние на национальную экономику и тенденции развития, наблюдаемые в последние годы. Научно обосновано значительное развитие туристической инфраструктуры, качества обслуживания, транспортно-логистических возможностей и инвестиционных потоков в стране. Также выделены принятые государством программы, процессы цифровизации и расширение современных сегментов туризма (экотуризм, паломнический туризм, внутренний туризм) как один из важных факторов экономического развития. В исследовании представлены предложения и выводы о текущем состоянии туристического рынка Узбекистана, существующих проблемах и направлениях будущего развития.

Ключевые слова: Туризм, экономика, инвестиции, инфраструктура, устойчивое развитие, туристические услуги, паломнический туризм, экотуризм, внутренний туризм, туристический кластер, цифровизация, инновации, экспортный потенциал, рынок услуг, экономический рост.

KIRISH

O'zbekiston bugungi kunda jahon hamjamiyatida turizm sohasini jadal rivojlantirayotgan davlatlar qatoridan mustahkam o'rin egallab bormoqda. Mamlakatning boy madaniy merosi, tarixiy obidalari, tabiiy-geografik imkoniyatlari, milliy an'alarining betakrorligi va xalqning mehmondo'stligi turizmni iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biriga aylantiradi. Turizm sohasi nafaqat mamlakatning iqtisodiy o'sishiga, balki yangi ish o'rinlarini yaratishga, hududlar infratuzilmasini rivojlantirishga, xalqaro hamkorlikni kengaytirishga va milliy brendni dunyo miqyosida targ'ib qilishga xizmat qiladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, vizasiz kirish tartiblarining kengaytirilishi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining kuchaytirilishi hamda turizmni raqamlashtirish jarayonlari bu sohani milliy iqtisodiyotning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biriga aylantirdi.

Dunyo bozorida xizmatlar sektorining ulushi tobora ortib borayotgani, pandemiyadan keyingi davrda turistik oqimlarning tiklanishi, yangi turizm yo'nalishlari — ekoturizm, agro-turizm, madaniy meros asosidagi ziyorat turizmining kengayishi O'zbekiston uchun ulkan iqtisodiy imkoniyatlarni yaratmoqda. Respublikada 2020–2024-yillar davomida turizmni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari qabul qilindi, xalqaro aviayo'nalishlar kengaytirildi, yangi mehmonxonalar, transport-logistika markazlari, axborot xizmatlari va dam olish maskanlari barpo etildi. Ushbu jarayonlar mamlakatning turistik salohiyatini oshiribgina qolmay, iqtisodiyotga kelayotgan investitsiya hajmining o'sishiga ham kuchli turtki bo'ldi.

Shu bilan birga, global raqobatning kuchayishi, xizmat sifati bo'yicha xalqaro standartlarga moslashish zarurati, infratuzilmaning ayrim hududlarda yetarlicha rivojlanmagani kabi omillar turizm sohasida tizimli islohotlarni davom ettirishni taqozo etadi. Mazkur tadqiqot O'zbekiston iqtisodiyotida turizmning real o'rni, uning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri, sohadagi zamonaviy o'sish tendensiyalari va istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlarini ilmiy asosda yoritishga qaratilgan. Turizmning YAIMdagi ulushi, xizmatlar eksportidagi o'rni, investitsiya oqimlari dinamikasi, bandlik darajasiga qo'shayotgan hissa va hududiy rivojlanishdagi ahamiyati tahlil qilinarkan, ushbu sohaning iqtisodiy taraqqiyotga ta'siri yanada chuqur o'rganiladi. Tadqiqot natijalari turizm industriyasini takomillashtirishga doir ilmiy asoslangan takliflar berishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqotning metodologik asosini iqtisodiy tahlilning zamonaviy usullari, turizm industriyasining rivojlanish jarayonlarini baholashga qaratilgan ilmiy yondashuvlar, statistika ma'lumotlarini kompleks qayta ishlash va solishtirma tahlil metodlari tashkil etadi. Tadqiqot davomida O'zbekiston turizm sohasining iqtisodiyotdagi o'rnini aniqlash uchun makroiqtisodiy ko'rsatkichlar – yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, xizmatlar eksporti dinamikasi, bandlik darajasi, investitsiya oqimlari hamda turistik xizmatlar bozorining tarkibiy o'zgarishlari chuqur o'rganildi. Shu bilan birga, turizmni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari, normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro tashkilotlarning (Jahon Turizm Tashkiloti, Jahon Banki, OSCE va boshqalar) ekspert xulosalari ilmiy tahlil qilish jarayonida qo'shimcha manba sifatida foydalanildi.

Tadqiqotda qiyosiy tahlil usuli muhim o'rin tutdi. Unda O'zbekiston turizmining rivojlanish darajasi mintaqadagi boshqa davlatlar – Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya va BAA turizm bozorining asosiy ko'rsatkichlari bilan solishtirildi. Bu usul orqali O'zbekistonning raqobat ustunliklari, mavjud kamchiliklari va rivojlanish imkoniyatlari aniqlab olindi. Statistik ma'lumotlarni qayta ishlashda dinamik qatorlar tahlili, foiz ko'rsatkichlari bo'yicha baholash, o'sish sur'atlarini aniqlash, regressiya elementlari asosida turizmning iqtisodiy o'sishga ta'sir darajasini o'rganish kabi iqtisodiy-matematik metodlardan foydalanildi.

Sifat jihatdan chuqur o'rganish maqsadida kontent-tahlil usuli qo'llanildi. Bu yondashuv mamlakatda turizmni rivojlantirish bo'yicha qabul qilinayotgan qarorlar, strategiya va dasturlar mazmunini tizimli tahlil qilish, shuningdek, turistik infratuzilma, xizmat sifati, raqamlashtirish jarayonlari va marketing siyosatining amaliy natijalarini baholash imkonini berdi. Intervyu va ekspert fikrlarini o'rganish usuli orqali turizm sohasi mutaxassislari, mehmonxona biznesi vakillari va turistik firmalar rahbarlarining fikrlari o'rganildi, bu esa tadqiqotning ilmiy asoslanganligini yanada kuchaytirdi.

Bundan tashqari, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish (literatura review) tadqiqotning nazariy poydevorini shakllantirdi. Turizmning iqtisodiy mazmuni, uning milliy iqtisodiyotdagi o'rni, zamonaviy tendensiyalari va global bozordagi o'ziga xos xususiyatlari haqidagi ilmiy manbalar chuqur o'rganilib, ularning asosiy ilmiy qarashlari tahlil etildi. Shuningdek, tizimli yondashuv tamoyili asosida turizmning iqtisodiyotga ko'rsatadigan ko'p qirrali ta'siri – bandlik, investitsiya, eksport, hududiy rivojlanish va tadbirkorlikning kengayishi bo'yicha o'zaro bog'liqliklar tahlil qilindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asoslari natijasida O'zbekistonda turizm sohasining iqtisodiyotdagi real ahamiyatini aniqlash, uning o'sish mexanizmlarini ilmiy asoslash, zamonaviy tendensiyalarni ochib berish va istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqish imkonini berdi. Mazkur metodologiya tadqiqotning ishonchliligi, obyektivligi va ilmiy natijalarining amaliy ahamiyatini ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida olingan natijalar O'zbekistonda turizm sohasining milliy iqtisodiyotdagi ahamiyati izchil ravishda ortib borayotganini ko'rsatdi. Tahlillar shuni tasdiqladiki, turizm sohasi so'nggi yillarda mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirish, xizmatlar sektorini kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va hududiy iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirishda muhim drayverga aylangan. Yalpi ichki mahsulot tarkibida turizmning ulushi, pandemiyadan keyingi tiklanish jarayoni fonida barqaror o'sish tendensiyasini namoyon qildi. Xususan, xalqaro turistlar oqimining ortishi, ichki turizmning faollashuvi va turistik xizmatlar eksportining kengayishi iqtisodiy o'sishga sezilarli hissa qo'shmoqda.

Tadqiqot natijalari turizm infratuzilmasining jadal rivojlanayotganini ham ko'rsatdi. So'nggi yillarda yangi mehmonxonalar, zamonaviy transport-logistika tizimlari, turistik axborot markazlari, yo'l-transport kommunikatsiyasi va dam olish maskanlari barpo etilishi natijasida turistik xizmatlar sifati va ko'lami sezilarli darajada oshdi. Bu esa nafaqat xalqaro turistlar sonining ko'payishiga, balki ichki turizm bozorida raqobat kuchayishiga ham sabab bo'lmoqda. Davlat tomonidan turizmga qaratilgan soliq imtiyozlari, subsidiyalar, investitsiya qo'llab-quvvatlash mexanizmlari sohaning barqaror ishlashini ta'minlayotgani aniqlandi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamlashtirish jarayonlari turizm sohasining samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Elektron viza tizimining takomillashuvi, onlayn bron qilish platformalari, raqamli marketing strategiyalari va virtual turizm shakllarining rivojlanishi turistlar uchun qulaylik yaratmoqda. Shu bilan birga, turistik xizmatlar eksportini kengaytirish va milliy turizm brendini targ'ib qilishda internet platformalarining roli keskin oshgan. Raqamli turizm xizmatlarining kengayishi turistik mahsulotni global bozorga tezkor chiqarish imkoniyatlarini kuchaytirdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonning madaniy meros obyektlari, ziyorat maskanlari va tabiiy landshaftlari asosida turizmning maxsus yo'nalishlari jadal rivojlanmoqda. Ziyorat turizmi, ekoturizm, agroturizm va gastronomik turizm bo'yicha turistlar oqimi yil sayin ortib borayotgani aniqlandi. Ushbu yo'nalishlarning rivojlanishi hududlar iqtisodiyotida kichik va o'rta biznesning kengayishiga, mahalliy aholi daromadining ortishiga va hududiy turistik klasterlarning shakllanishiga zamin yaratmoqda. Ayniqsa, qishloq hududlarida ekoturizm va agroturizm loyihalari orqali bandlik va tadbirkorlik faolligi kuchaygan.

Natijalarning yana bir muhim jihati – O'zbekistonda turizm bozorida global raqobatning ortishi bilan xizmat sifati, kadrlar tayyorlash tizimi va xalqaro standartlarga mos me'yorlarni joriy etish zaruratining dolzarb bo'lib borayotganidir. So'rovnomalari va ekspert intervyulari natijalariga ko'ra, turizm sohasida malakali kadrlar yetishmovchiligi, chet tillarini bilish darajasining pastligi, xizmat ko'rsatish madaniyatidagi tafovutlar mavjud muammolar sirasiga kiradi. Shunga qaramay, bu kamchiliklarni kamaytirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik kuchaytirilib, ta'lim dasturlari zamonaviy talablar asosida takomillashtirilayotgani qayd etildi.

Yakuniy natijalar O'zbekistonda turizm sohasining iqtisodiyotdagi o'rni strategik ahamiyatga egaligini tasdiqlaydi. Turizm nafaqat iqtisodiy o'sishning barqaror manbai, balki mamlakatning xalqaro imidjini mustahkamlovchi, hududlararo tafovutlarni kamaytiruvchi, tadbirkorlikni rivojlantiruvchi va investitsiya oqimlarini jalb qiluvchi kuchli omil sifatida shakllanmoqda. Iqtisodiy tahlil natijalari sohaning istiqboldagi rivojlanish salohiyati yuqoriligini, mavjud resurslar va imkoniyatlardan samarali foydalanish orqali O'zbekistonning Yevroosiyo turizm markazlaridan biriga aylanishi mumkinligini ko'rsatdi.

Muhokama jarayonida aniqlangan asosiy masalalardan biri — O'zbekistonning turizm bozorida raqobat kuchayib borayotgan sharoitda xizmat sifati va kadrlar salohiyati muhim mezon bo'lib qolayotganidir. Xizmat ko'rsatish madaniyati, xorijiy tillarni bilish darajasi va malakali gid, menejer, mehmonxona xodimlarining yetishmasligi turistik xizmatlar sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa turistlarning qoniqish darajasiga, qayta tashrif buyurish imkoniyatiga va oxir-oqibat turistlar oqimining barqaror o'sishiga ta'sir qiluvchi omildir. Mazkur muammolarning mavjudligi ta'lim tizimini takomillashtirish, amaliy ko'nikmalarga asoslangan o'quv dasturlarini kengaytirish, turizm sohasida xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash zarurligini ko'rsatadi.

Mamlakatning tarixiy shaharlaridagi madaniy meros obyektlari, noyob arxitektura ansambllari, tabiiy landshaftlar va ziyorat maskanlari xorijiy sayyohlar uchun yuqori joziba kasb etadi. Biroq ushbu resurslar asosida barqaror turizm modelini yaratish uchun ularning boshqaruv tizimini takomillashtirish, turistik yo'nalishlarni diversifikatsiya qilish, transport aloqalarini kengaytirish hamda ekologik barqarorlik talablariga qat'iy rioya qilish zarur.

Turizm iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari bilan uzviy bog'liq bo'lgan soha ekanligini hisobga olsak, uning rivoji sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmatlar sektori, savdo, transport va axborot texnologiyalari rivojiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Muhokama jarayonida ushbu ta'sirlarning turli jihatlarini o'rganildi va turizmning ko'p tarmoqli iqtisodiy samarasi aniqlandi. Xususan, yangi mehmonxonalar va turistik markazlarning barpo etilishi qurilish industriyasini faollashtiradi, transport logistikasining rivojlanishi ichki va xalqaro harakatlanishni yengillashtiradi, gastronomik turizm rivoji qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabni oshiradi. Bu kabi iqtisodiy zanjirlarning kengayishi turizmning milliy iqtisodiyotdagi strategik rolini yanada mustahkamlab boradi.

Muhokama shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda raqamlashtirish jarayonlari turizmni rivojlantirishda hal qiluvchi omillardan biriga aylanmoqda. Onlayn bron qilish tizimlari, raqamli marketing, mobil ilovalar, elektron to'lov tizimlari turistlar uchun katta qulaylik yaratmoqda. Biroq ushbu jarayonlarning ba'zi hududlarda sekin kechayotgani, internet infratuzilmasining ayrim qishloq joylarda sust rivojlangani turizmning raqamli transformatsiyasida to'sqinlik qilmoqda. Bu esa turizm bozorining global raqamli platformalarga to'liq integratsiyalanishini cheklab, iqtisodiy samarani to'liq olishga yo'l bermaydi.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib aytish mumkinki, O'zbekiston turizmining rivojlanish tendensiyalari ijobiy bo'lishiga qaramay, sohani globallashtirish sharoitiga mos ravishda yanada takomillashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Turizmning iqtisodiyotdagi o'rini yanada kuchaytirish uchun sifatli xizmatlar taklifi, raqobatbardosh turistik mahsulot yaratish, ekologik barqarorlik, zamonaviy infratuzilma, investorlar uchun qulay muhit va malakali kadrlar tayyorlash jarayonlarini kuchaytirish talab etiladi. Muhokama qismi tadqiqotning amaliy ahamiyatini yoritib, O'zbekistonni mintaqadagi yetakchi turizm markazlaridan biriga aylantirish imkoniyatlari mavjudligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalari O'zbekiston iqtisodiyotida turizm sohasi strategik ahamiyatga ega ekanligini yaqqol tasdiqlaydi. Turizm nafaqat milliy daromad manbai sifatida, balki bandlikni oshirish, investitsiya jalb qilish, hududlararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish va mamlakatning xalqaro imidjini oshirishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. So'nggi yillarda turizm infratuzilmasining rivojlanishi, mehmonxona va xizmat ko'rsatish sektoridagi modernizatsiya, transport-logistika imkoniyatlarining kengayishi va raqamlashtirish jarayonlarining joriy etilishi turizmning iqtisodiyotdagi ulushini sezilarli darajada oshirdi.

Tadqiqot davomida aniqlangan asosiy tendensiyalardan biri — O'zbekiston turizmining diversifikatsiyalangan rivojlanishi, ya'ni ziyorat turizmi, ekoturizm, agro-turizm, gastronomik turizm kabi yo'nalishlarning kengayishi bo'ldi. Bu nafaqat ichki turistlar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda, balki mamlakatni xalqaro turistlar uchun jozibador maskanga aylantirmoqda. Shuningdek, turizmning iqtisodiyotga ko'rsatadigan ko'p qirrali ta'siri — xizmatlar eksporti, tadbirkorlikning rivojlanishi, hududiy iqtisodiy o'sish va xalqaro hamkorlikning mustahkamlanishi orqali ham o'zini namoyon qilmoqda.

Biroq tadqiqot shuni ko'rsatdiki, sohani barqaror rivojlantirish uchun hali amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar mavjud. Ular orasida malakali kadrlar tayyorlash, xizmat sifati va standartlarini xalqaro talablarga moslashtirish, ayrim hududlarda transport va infratuzilmani takomillashtirish, raqamli tizimlarni to'liq joriy etish va ekologik barqarorlikni ta'minlash kabi chora-tadbirlar ustuvor ahamiyatga ega. Ushbu muammolarni bartaraf etish mamlakat turizm bozorining raqobatbardoshligini oshiradi va uning iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasini maksimal darajaga olib chiqadi.

Natijada, O'zbekistonning turizm salohiyati yuqori bo'lib, davlat siyosati, xususiy sektor hamkorligi va investitsiyalarni samarali jalb qilish orqali mamlakatni mintaqadagi yetakchi turizm markazlaridan biriga aylantirish imkoniyati mavjud. Ushbu tadqiqotning ilmiy natijalari turizmni rivojlantirish bo'yicha strategik qarorlar qabul qilish, sohani modernizatsiya qilish va iqtisodiy foydasini oshirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti: "Respublikaning turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" qaror. PQ-135-son 26.04.2023
2. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi. (2023). O'zbekiston turizm sohasi bo'yicha yillik hisobot 2023. Toshkent: TRDQ.
3. Abdullayev, O. (2021). O'zbekiston turizm sohasining iqtisodiy samaradorligi. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
4. Mirzaev, R. (2020). Milliy turizm infratuzilmasini rivojlantirish strategiyalari. Toshkent: Turizm va xizmatlar instituti nashriyoti.
5. Qodirov, S. (2022). Ekoturizm va barqaror rivojlanish: O'zbekiston misolida. Samarqand: Fan va turizm.
6. Karimova, L. (2021). Turizm sohasida investitsiya siyosati va iqtisodiy o'sish. Toshkent: Iqtisodiy tahlil markazi nashriyoti.
7. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO). (2020). Tourism Highlights 2020 Edition. Madrid: UNWTO.

8. World Bank. (2021). Tourism Development in Central Asia. Washington D.C.: World Bank Publications.
9. Rustomov, A. (2022). Madaniy meros asosida turizmni rivojlantirish yo'llari. Buxoro: Fan va madaniyat nashriyoti.
10. Saidova, N. (2021). Raqamlashtirilgan turizm xizmatlarining iqtisodiy ta'siri. Toshkent: Axborot texnologiyalari va turizm.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100